

ZAIF ESHITUVCHI BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB ETISH

Djurayeva Sohiba Barat qizi

Tursunova Maxliyo Saydaxmat qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15055153>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'limga jalb qilish bosqichlari, inklyuziv ta'limining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi to'siqlar va ularni bartaraf etish bo'yicha pedagoglarga bir qancha ko'rsatmalar batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: zaif eshituvchi bola, pedagog, surdopedagog, inklyuziv ta'lim, jalb qilish bosqichlari.

Zaif eshiguvchi bolalar nogironligi bo'lgan bolalar orasida inklyuziv ta'limga erta jalb qilinishi mumkin bo'lganlar tartibida peshkadamlik qiluvchi bolalardir. Vazirlar Mahkamasini 638-sonli qarorida ham 60 dB gacha eshitishida nuqsoni bo'lgan va rivojlanishida qo'shimcha nuqsoni bo'lmagan bolalar umumta'lim maktablarida tashkil qilingan inklyuziv ta'lim sinfiga qabul qilinishi ko'rsatilgan.

Inklyuziv ta'limga jalb etishda quydagi bosqichlar amalga oshirildi:

1) Izlab topish va jalb qilish bosqichi. Nogiron odamlarning hayoti asosan yakkalab qo'yishlar bilan bog'liq. Ko'plab davlatlarda nogiron odamlarga past nazar bilan qaralib, ular hamjamiyattan chetlashtirilmoqda. Buning oqibatida nogiron bolalarning ta'lim olish imkoniyatlari yanada chegaralanib qolmoqda. Millatning etnopsixologik xususiyatlaridan biri bo'lmish nogiron farzandini boshqalardan bekitish hollari esa nogiron bolalar kelajak hayoti uchun juda fojeali holatdir. Mana shunday salbiy oqibatlarni oldini olish maqsadida aholi o'rtasida targ'ibo-tashviqot ishlarini olib borish lozim. Oilaga, ya'ni asosan ota-onalarga nogiron bola ham maktab ta'lim-tarbiyasini olishi shart ekanligini to'g'ri tushintirib bera olish kerak. Shunday usullar bilan ta'limdan chetda qolib ketgan nogiron bolalarni izlab topish imkoni yaratiladi. Ro'yxatga olingan bolalar o'z yaqin arofidagi umumta'lim maktablariga jalb etiladi.

2) Maxsus ehtiyojli bolalar bilan shug'illanish bosqichi. Bu bosqichda umumta'lim muassasalari tizimiga kiritilgan maxsus ehtiyojli bolalar bilan olib boriladigan o'quv-tarbiyaviy, korreksion-rivojlantiruvchi vazifalar rejasi tuzib chiqiladi.

3) Reabilitatsiya bosqichi. Bu bosqichda bolalarning nogironligi tufayli bajara imaydigan faoliyatlarini bajarish qobiliyatlari va ularning imkoniyatlari darajasini kengaytirish ishlari amalga oshiriladi. Shu sababali bu bosqichda nogiron odamlar nafaqat ta'lim tarbiya, balki ularning ishlab chiqarish faoliyatlarini oshiruvchi treninglar ham olib boriladi. Ular "ob'ekt" mas, balki "sub'ekt" vazifasini o'taydi. Natijada nogiron bolalarning nima qila olmasligi emas, balki ular nimalar qilisha qodir ekanligi diqqat markazda turadi.

4) Intergatsiya bosqichi. Bu bosqich inklyuziv tarzida o'qitilgan, reabilitatsiya jarayoni malga oshirilgan nogiron bolalarni ijtimoiy jamiyatga to'la kiritish bosqichidir. Integratsiya bosqichida nogiron bolalar to'laligicha ijtimoiy jamiyatga kiritiladi. Ya'ni bu bosqichda nogiron bolalarning ham o'zlarining teng imkoniyatlari va huquqlaridan foydalangan holda kasb va ishlash joyini mustaqil tanlash imkoniyati beriladi.

Zaif eshituvchi bolalarda inson uchun o'ta zarur bo'lgan analizator eshitish faoliyatining to'liq emas, qisman buzilishi nutqning birmuncha to'liq shakllanishiga imkon bermaydi. Lekin bunday yo'l bilan nutqni egallashning o'ta chegaralanishi tushuncha va tasavvurlar (nutqning keyingi idroki va tushunilishi)da o'zgachalikni yuzaga keltiradi. Zaif eshituvchi bolaning nutqi

rivojlanmasdangina qolmay, balki buzilganhamdir. Masalan, lug'at zaxirasining kamligi bilan bir qatorda so'zlarning boshqa ma'noda qo'llanishi, grammatik tizimning rivojlana olmasligi bilan bir katorda ular ma'nolarining noto'g'ri tushunilishi kuzatiladi. Bularning barchasi bilish faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi: idrok faoliyati, xotira va diqqati hamda tafakkur opiratsiyalari taqqoslash, taxlil qilish, umumlashtirish kabi psixik jarayonlar zaif eshituvchilarda o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Nutqiy muloqot bolaning shaxs sifatida rivojlanishida hal qiluvchi o'rinni egallaydi. Zaif eshituvchi bola nutqining o'ziga xos rivojlanishi oddiy sharoitlarda ilm asoslarini egallashiga tusqinlik qilib, bolaning umumta'lim maktabiga kelib, ta'lim olishida muayyan qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Kuzatish va o'rganishlar natijasida zaif eshituvchi bolalar inklyuziv ta'limining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi mavjud to'siqlarni aniqlash imkonini beradi:

- umumta'lim maktabining standarti, ta'lim dasturlari, mazmuni zaif eshituvchi o'quvchilarning imkoniyatlari va extiyojlariga mos kelmaydi;

- pedagog kadrlarni tayyorlash tizimida inklyuziv ta'lim asoslarini o'rganishga oid o'quv fani nazarda tutilmasligi bois, umumta'lim maktablari pedagogik jamoalari ta'lim jarayonida bunday bolalarga yondashish uslublaridan xabardor emaslar;

- yetarli psixologik va pedagogik yordam ko'rsatish uchun kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lmagan o'quvchilar psixologik noqulaylik xolatiga tushib, integratsiya jarayoniga tayyor emasliklarini qayd etganlar;

- umumta'lim maktablari o'qituvchilari bunday bolalar uchun ta'lim jarayonida moslashish imkoniyatini ta'minlovchi ovoz kuchaytirib beruvchi texnika va texnologiyalardan foydalanish yo'llarini bilishmaydilar;

- maktablar pedagog jamoasi nogironligi bo'lgan bolalarni sinflarga qabul qilishda oddiy o'quvchilar va ularning ota-onalari bilan psixologik jixatdan ish olib bormaydilar;

- umumta'lim maktablarining xodimlar shtatlari jadvalida nogironligi bo'lgan o'quvchilar bilan ishlovchi qo'shimcha maxsus pedagog va tibbiyot xodimlari birliklari mavjud emas;

- umumta'lim maktablarining moddiy-texnik negizi mazkur toifa bolalari extiyojlariga javob bermaydi.

Inklyuziv sinfda ta'lim olayotgan eshitishida muammosi bo'lgan bolalarning ta'limi samaradorligiga erishishdagi o'qituvchining dastlabki qadami ushbu toifadagi bolalarning rivojlanish xususiyatlarini tushunishidan xamda ularning maxsus ta'lim extiyojlarini xisobga olgan holda, quyidagi muhim qoidalarni bajarishga tayyor bo'lishidan iborat bo'lishi lozim:

1. bolaning ota-onasi va surdopedagog bilan xamkorlikda ishlash;
2. bolaning sinfdoshlari bilan do'stona munosabat, o'zaro xamkorligini rag'batlantirish hamda uning bolalar jamoasida tez va to'liq moslashishga ko'maklashish;
3. zarur metodik talablarga rioya qilish (o'quvchining labdan o'qishi, nutqni idrok etishi uchun qulay partaga joylashishi);
4. atrofdegilar nutqining ravon, adabiy til me'yorlariga mos bulishi;
5. darsning barcha bosqichlarida tarqatma, didaktik vositalarning mavjudligi;
6. bolaning topshiriqlar va ko'rsatmalarni tushunishini nazorat qilish va eshitish apparatlari, koxlear implantlarning xizmat ko'rsatish faoliyagini tekshirish, individual didaktik qo'llanmalar bilan tanishish;

7. dars jarayonida bir qator tuzatuv muammolarini xal qilish (eshitish va vizual e'tiborni rag'batlantirish, bolaning nutq, vazifalar, matnlarni tushunish; nutq xatolarini tuzatish va grammatik jixatdan tug'ri nutq ko'nikmalarini mustaxkamlash; so'zlashuvni kengaytirish;

Shu munosabat bilan davlat xokimiyati organlari umumta'lim maktablarining pedagog xodimlarini maxsus tayyorlashga keng jalb qildi. Pedagogik xodimlar malakasi inklyuziv ta'lim bo'yicha oshirildi, qayta tayyorlardi, oliy ta'limda pedagogika yo'nalishidagi barcha talabarga inklyuziv ta'lim va gospital pedagogika fani o'qitib kelinmoqda. Eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan bolalarni o'rgatish uchun ularning xususiyatlarini bilish kerak; eshitish qobiliyati bolaning nutq rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi va xotira, fikrlash shakllanishiga bilvosita ta'sir ko'rsatadi; bolalar nutq materiallarini-so'zlar, jumlar va matnlarni yodlash, saqlash va ko'paytirishni qiyinlashtiradi; eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan bolalarning fikrlash xususiyatlari o'g'zaki nutqni sekin uzlashtirish bilan bog'lik bo'lib, bu og'zaki-mantiqiy fikrlashning rivojlanishida eng aniq namoyon bo'ladi; eshitish qobiliyati barcha aqliy operatsiyalarni shakllantirishga ta'sir qiladi, amaliyotda nazariy bilimlardan foydalanishda qiyinchiliklarga olib keladi; eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan bolada nutqning barcha asosiy funksiyalari (kommunikativ, umumlashtiruvchi, sezgir, nazorat kilish, tartibga solish) va tilning tarkibiy qismlari (so'z boyligi, Grammatik tizim, fonetik tarkib); bola og'zaki nutqining buzilishi asosida yozma nutq buzilishi mavjud bolib, u turli disgrafiya va disleksiyalar shaklida namoyon bo'ladi: eshitish qobiliyati boshqalar bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga olib keladi, axborotni assimilyatsiya qilish jarayonini sekinlashtiradi, bolalarning tajribasini pasaytiradi va ularning shaxsiyatining shakllanishiga ta'sir qila olmaydi.

Umumta'lim muassasasida o'qitish jarayonida eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan bolalarni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash muammosi muhim ahamiyatga ega. Bunday qo'llab-quvvatlash bir necha jihatlarga ega:

- umumiy o'rta ta'lim maktabida eshitish nogironligi bo'lgan bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash;
- bu bolalarning eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan bolalar bilan o'zaro muloqot qilish jarayonida oddiy eshitish qobiliyatiga ega bolalarni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash;
- maxsus va ommaviy maktab o'qituvchilarining psixologik-pedagogik qo'llab-qo'vvatlashi;
- umumiy o'rta ta'lim fanlari bo'yicha ommaviy maktabda eshitish qobiliyati buzilgan bolalarni uqitish jarayonida qo'llab-quvvatlash;
- muayyan fanlar bo'yicha eshitish qobiliyati buzilgan bolalarni qo'llab-quvvatlash (eshitish qobiliyatini rivojlantirish, talaffuzni shakllantirish);
- oilada qo'llab-quvvatlashni tashkil qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Djurayeva, S., & Kubayeva, S. (2024). INKLYUZIV TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KADRLARGA QO'YILADIGAN TALABLAR MAZMUNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 108–111. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48935>
2. Djurayeva, S., Abdullayeva, Y. ., Abdigapporova, M. ., & Abdug'apporova, M. (2024). IMO-ISHORA TILI TIZIMIDA YANGI IMO-ISHORALARNING ROLI. *Modern Science and Research*, 3(12), 286–288. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/54215>
3. Djurayeva, S. ., & Xudoynazarova, S. . (2024). INKLYUZIV TA'LIMDA BOSHLANG'ICH SINIF

- O'QUVCHILARIGA SHET TILINI O'QITISH. *Наука и инновации в системе образования*, 3(13), 99–102. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/sies/article/view/51165>
4. Djurayeva , S., & Mamirova , G. (2024). INKLYUZIV TA'LIMDA IJTIMOIIY HIMOIYAGA MUHTOJ BOLALARNI O'QUV-TARBIYA JARAYONIGA MOSLASHTIRISH METODLARI. *Решение социальных проблем в управлении и экономике*, 3(11), 107–110. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/sspme/article/view/53331>
5. Djurayeva , S. ., & Oltibekova , M. . (2024). INKLYUZIV TA'LIM JARAYONIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARINING OTA-ONALARI BILAN ISHLASH. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(21), 21–25. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafps/article/view/51550>
6. Djurayeva, S., & Anvarjonova , M. . (2024). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB QILISH. *Развитие и инновации в науке*, 3(11), 52–54. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dis/article/view/53007>
7. Djurayeva , S. ., & Mustaqova, M. (2024). INKLYUZIV TA'LIM TAMOIYILLARI. *Инновационные исследования в науке*, 3(11), 27–30. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/irs/article/view/52691>
8. Djurayeva, S., & Sherqo`ziyeva, R. (2024). INKLYUZIV TA'LIMGA BOLALARNI JALB ETISH: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH YO'LLARI. *Международная конференция академических наук*, 3(11), 36–39. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/icas/article/view/50929>